

Раззоқов Абдулазиз

Ҳуқуқ магистри

Аннотация Бугунги кунда фуқаролар, юридик шахслар ва бошқа субъектлар ўртасидаги муносабатлар шартномалар тузиш орқали расмийлаштирилмоқда. Шартномалар эса товарлар, ишлар ва хизматларни фуқаролик муомаласида фаол ҳаракатда бўлишини таъминловчи муҳим юридик восита бўлиб ҳисобланади. Фуқаролик ҳуқуқи субъектлари ўртасидаги шартномавий муносабатларни тўғри йўлга қўйилиши, шартнома иштирокчиларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишини таъминлашда давлатнинг бош ислохотчилик вазифасини бажариши муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда давлатни иқтисодиётга таъсир кўрсатиш масаласи жаҳон молиявий иқтисодий инқирози муносабати билан алоҳида аҳамият касб этмоқда. Давлатнинг иқтисодиётга нисбатан таъсир кўрсатиши, иқтисодиётни бошқаришдан воз кечиши, турли корпоратив манфаатлар тўқнашуви, қимматбаҳо қоғозлар бозоридаги чайқовчилик ушбу инқироз сабабларидан бири ҳисобланади.

Калит сўзла: воситачилик, шартнома, иш ва хизмат, ҳуқуқий муносабат, тарафлар, комитент, воситачи, ҳуқуқ ва мажбурият.

Воситачилик шартномаси фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда қўлланиш жараёнида ўзига хос ҳуқуқий тавсифга эга бўлади. Воситачилик шартномасини ижро этиш жараёнида битим объекти сифатида асосан ашёлар кўрсатилади. ФКнинг 838-моддасида “комитентдан воситачига ўтган ёки воситачи комитент ҳисобидан сотиб олган ашёлар комитентнинг мулки бўлади”, деб нормаланганлиги воситачилик битимининг предмети сифатида ашёлар эътироф этилишининг муҳим хусусиятини кўрсатади.

Бу ўринда воситачилик шартномаси доирасида кўчар мулкларнинг битим объекти сифатида қўлланилиши яққол намоён бўлади. Шундай экан воситачилик шартномаси конструкциясини ўзига хос хусусиятларга эга бўлган муайян турдаги ашёларга нисбатан қўлланилишини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Қимматли қоғозларнинг муомалада бўлиши ўзига хос хусусиятларга эга. ФКнинг 96-моддаси 3-қисмига мувофиқ, қимматли қоғозлар жумласига облигация, вексель, чек, депозит ва жамғарма сертификатлари, банкнинг тақдим қилувчига пул бериладиган жамғарма дафтарчаси, коносамент, акция ҳамда қонун ҳужжатлари билан қимматли қоғозлар жумласига киритилган бошқа ҳужжатлар кириши назарда тутилган. Бироқ, мулкӣ муносабатларнинг барчаси ҳам фуқаролик ҳуқуқий нормалар доирасида тартибга солинмайди. Жумладан, бир тарафнинг иккинчи тарафга маъмурий бўйсунушига асосланган мулкӣ муносабатларга, шу жумладан солиқ, молиявий ва бошқа маъмурий муносабатларга нисбатан фуқаролик қонун ҳужжатлари қўлланилмайди (ФКнинг 2-моддаси).

Қимматли қоғозларни тасарруф этиш ёки сотиб олиш борасида воситачилик шартномаси конструкциясини қўлланишига нисбатан таъқиқ мавжуд эмас. Чунончи, қимматли қоғозлар асосан фонд биржаларида савдо-сотик предмети сифатида муомалага киритилишини, шунингдек, биржа битимлари воситачи (брокер, дилер, трейдер) орқали амалга оширилиши, биржада сотувчи ва харидор ўзаро бир-бири билан бевосита муносабатда бўлмаслигини назарда тутсак, мазкур шартнома конструкциясининг асосий ўринни эгаллашини кўришимиз мумкин.

А.Г.Гойхбаргнинг кўрсатишича, воситачилик шартномаси предметига нисбатан товар (биржа қийматига эга бўлган) тушунчасига савдо

операциялари объекти ҳисобланувчи ҳар қандай предмет, хусусан қимматли қоғозлар ва векселлар мос келади¹, деб кўрсатган.

М.М.Агарков эса, “тақдим этувчига деб кўрсатилган қимматли қоғозларга нисбатан умумий қоидага мувофиқ, мол-мулкка нисбатан ашёвий ҳуқуқлар тўғрисидаги барча қоидалари татбиқ этилувчи ҳуқуқлар объекти саналади”². Демак, комитент воситачига “тақдим этувчига” деб ёзилган қимматли қоғозни бергани билан қимматли қоғознинг мулкдори бўлиб қолаверади. ...

Воситачилик қимматли қоғозлар бозорида ҳам муҳим ўрин тутади. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 3 июндаги ЎРҚ-387-сон “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги қонуни муҳим ўрин эгаллайди. Қонуннинг 26-моддасида кўра инвестиция воситачисининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, фаолият йўналишлари назарда тутилган.

Юқоридагилардан хулоса қиладиган бўлсак, кўчар мулкларга хусусан, қимматли қоғозларни муомала бўлиши билан боғлиқ муносабатларга, биржа битимларига нисбатан воситачилик шартномаси конструкцияси мос тушади. Биржа битимлари ҳуқуқий асослари тизимида “Биржалар ва биржа фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-375-сон қонун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Амалдаги ушбу қонун янги таҳрирда 2014 йил 12 сентябрда қабул қилинган. Эски қонунда биржа воситачилари сифатида брокер ва дилер (биржада ўз номидан ва ҳисобидан воситачиликни амалга оширувчи шахслар) кўрсатилган эди. Янги таҳрирдаги қонунда эса, дилер назарда тутилмаган. Қонуннинг 13-моддасида брокерлик ўрни тўғрисидаги қоидалар белгилаб қўйилган. Биржа томонидан белгиланган тартибда биржа савдоларида иштирок этиш ҳамда дилерлар, маркет-мейкерлар ва брокерлар сифатида биржа битимларини тузиш ҳуқуқини олган юридик шахслар биржа аъзоларидир (13-модданинг 1-қисми).

¹ Гойхбарг А.Г. Торговая комиссия. Практический комментарий к закону о торговой комиссии. –СПб., 1914, с.115-120.

² Агарков М.М. Ученик о ценных бумагах. –М.: Финстатинформ, 1993, -С.84.

Воситачилик битимининг объекти сифатида ишлар ва хизматлар бўлиши мумкин. Фуқаролик ҳуқуқи доктринасида воситачига пудрат шартномаларини тузиш ёки хизмат кўрсатиш шартномасини – омонат, суғурта ва ҳ.к. тузиш мумкинлиги қайд этилади³. Фуқаролик ҳуқуқи ривожланишида ўзининг муносиб ҳиссасини қўшган, хусусан мажбурият ҳуқуқига доир бир қатор муҳим илмий ишланмалар яратган олим Х.Р.Рахмонкулов ҳам суғурта битимлари воситачилик топшириғининг предмети бўлиши мумкинлигини таъкидлаган эди.

А.В.Егоров мазкур битимлар жумласига ҳар қандай шартномаларни киритиш мумкинлиги, жумладан: воситачининг муқобил мажбуриятни бажариш мақсадида пул тўловчи шахс, пудрат шартномаси ёки ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасида буюртмачи, ташиш шартномасида юк жўнатувчи, муаллифлик шартномасида асар буюртмачиси, омонат сақлаш шартномасида омонатга қўювчи, суғурта шартномасида суғурталовчи сифатида иштирок этишини кўрсатади⁴.

Бироқ, фуқаролик ҳуқуқи доктринасида бу борада бошқача фикр мавжуд. Жумладан, хизмат кўрсатиш бу шартномавий мажбурият объекти ёки шартнома предмети сифатида ашёвий натижани яратмайдиган, хизмат кўрсатувчидан алоҳида мавжуд бўладиган шахсининг фаолияти ҳисобланади⁵. Юридик жиҳатдан хизматнинг фойдалилик хусусияти у амалга оширилаётган шартномадан ажралмас ва хизмат кўрсатиш жараёнида истеъмол қилинади⁶.

Демак, воситачи комитентга унинг ашёси воситачи билан тузилган омонат сақлаш шартномаси асосида учинчи шахсда сақланаётганлиги билан боғлиқ фойдали хусусиятни комитентга топшира олмайди.

³ Рахмонкулов Х. Мажбурият ҳуқуқи. – Тошкент: ТДЮУ, 2005. – 256 б.

⁴ Егоров А.В. Предмет договора комиссии. /в кн.Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей вып.5. /Под ред.В.В.Витрянского. –М.: Статут, 2002. – с. 110.

⁵ Скороходов С.В. Договор комиссии по законодательству РФ и практика его применения в предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2003. -56 с.

⁶ Муминов Т.А. Ҳақ эвазига хизмат кўрсатишининг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари: юрид. фан. номз. дис. ... – Тошкент: 2006. – 37 б.

Воситачилик шартномаси доирасига ишларни киритиш борасида бир мунча бошқача ҳолат мавжуд бўлади. Чунки, ишни бажаришдан мақсад муайян мулкӣ натижани – ашёни қўлга киритиш ҳисобланади. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабат объекти сифатида ашёларга нисбатан воситачилик шартномасига доир қоидаларнинг қўлланилиши мумкин. демак, юқоридагиларга асосан айтиш мумкинки, ишлар ва хизматлар воситачилик шартномасини ижросини таъминлаш мақсадида тузиладиган битимлар объекти бўлиши мумкин.

Воситачилик шартномаси конструкциясини кўчмас мулкларга нисбатан қўллаш бир мунча мураккабликка эга бўлади. Чунки, қонун чиқарувчи мазкур турдаги мол-мулкларни муомалада бўлишига доир бир қатор қоидалар белгилайди.

А.В.Егоровнинг кўрсатишича, кўчмас мулк режими таркибий қисмини унга нисбатан ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш ҳисобланади⁷. Кўчмас мулкларга нисбатан давлат рўйхатидан ўтказишнинг жорий этилиши бир қатор мақсадларни кўзлайди: а) кўчмас мулкка нисбатан ҳуқуқларнинг ва ушбу ҳуқуқлар тўғрисидаги маълумотларнинг ошкоралигини таъминлайди; б) кўчмас мулкларга нисбатан битимларни амалга оширишда давлат назоратини ўрнатиш орқали фуқаролар, юридик шахслар ва оммавий тузилмаларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш; в) кўчмас мулкларни рўйхатдан ўтказишнинг ягона тартибини белгилайди.

Кўчмас мулкни олди-сотдисида нисбатан воситачилик битимини қўллаш имкониятига қарши баҳс-мунозаралар мавжуд. Жумладан, А.В.Егоров мазкур ҳолатда воситачилик битимини қўллашга эътироз билдириб, учинчи шахслар, шунингдек рўйхатдан ўтказувчи орган воситачининг “ваколатини” (комитент битимни ўз номидан тузилганлигини рад этиши мумкинлиги сабабли харид нархига доир кўрсатмаларга риоя қилингани, кўчмас мулк

⁷ Егоров А.В. Предмет договора комиссии. /в кн.Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей вып.5. /Под ред.В.В.Витрянского. –М.: Статут, 2002. –с.117.

объекти тўғри кўрсатилганлиги, ушбу объектнинг комитент воситачига кўрсатган хусусиятларга мос келиши ва ҳ.к.) текширишга мажбур⁸, деб кўрсатади.

Фикримизча, муаллиф воситачилик шартномасини конструкциясини қўлланиш соҳаларини батафсил тасаввур этмаган. Чунки, кўчмас мулк ким ошди савдоси орқали ҳам тасарруф этилиши мумкин. Фуқаролик кодекси 379-281-моддаларида ким ошди савдосида шартнома тузиш қоидалари белгиланган бўлиб, ашёнинг мулкдори ёки мулкый ҳуқуқ эгаси ёхуд ихтисослашган ташкилот ким ошди савдосининг ташкилотчиси бўлиши мумкин. Ихтисослашган ташкилот ашёнинг мулкдори ёки мулкый ҳуқуқ эгаси билан шартнома тузиш асосида иш олиб боради ва улар номидан ёки ўз номидан ҳаракат қилади (ФК 379-моддаси).

А.В.Егоровнинг таъкидлашича, воситачилик битими деб тан олишга бир тарафнинг бошқа шахснинг мулкый (мажбурият, корпоратив) ҳуқуқларни бегоналаштириши асос сифатида кўришимиз мумкин эмас. Демак, воситачилик шартномаси модели учинчи шахслардан мулкый ҳуқуқларни олишда фойдаланиб бўлмайди⁹.

Воситачилик шартномаси универсал шартномавий модел бўлиб ҳисобланади. Юқоридагилардан кўринадики, воситачилик шартномаси предметига кенг доирадаги битимларни тузиш бир томонлама, икки томонлама, ҳақ эвазига ва текин тузиладиган битимларни қамраб олади.

Юқоридагилардан хулоса сифатида айтиш мумкинки, воситачилик шартномасининг предмети комитентга топширилиши мумкин бўлган мулкый натижани келтириб чиқарувчи битим тузишни ўз ичига олиши ҳақидаги мезон мажбуриятнинг моҳиятига ва воситачилик шартномасини фуқаролик муомаласида бўлишига доир ҳуқуқни қўллаш амалиётига ҳам мувофиқ

⁸ Егоров А.В. Предмет договора комиссии. /в кн.Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей вып.5. /Под ред.В.В.Витрянского. –М.: Статут, 2002. –с.120.

⁹ Егоров А.В. Предмет договора комиссии. /в кн.Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей вып.5. /Под ред.В.В.Витрянского. –М.: Статут, 2002. –с.140.

келмайди. Шу сабабли «воситачилик шартномаси предмети барча турдаги битимларни тузишни ўз ичига олади, қонунга асосан фақатгина комитент тузиши мумкин бўлган битимлар бундан мустасно»лиги ҳақидаги қонидани қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гойхбарг А.Г. Торговая комиссия. Практический комментарий к закону о торговой комиссии. –СПб., 1914, с.115-120.
2. Агарков М.М. Ученик о ценных бумагах. –М.: Финстатинформ, 1993, -С.84.
3. Рахмонкулов Ҳ. Мажбурият ҳуқуқи. – Тошкент: ТДЮУ, 2005. – 256 б.
4. Иброҳимов, А. А. Ў. (2021). КОРПОРАЦИЯНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 841-853.
5. Ibrohimov, A. A. M. O. G. L., & Nechaeva, E. V. (2022). XALQARO INVESTITSIYA HUQUQIDA MILLIY REJIM VA ENG QULAY SHARTLAR REJIMI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 414-425.
6. Ibrohimov, A. A. M. O. G. L., & Nechaeva, E. V. (2022). XALQARO INVESTITSIYA HUQUQIDA MILLIY REJIM VA ENG QULAY SHARTLAR REJIMI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 414-425.
7. Егоров А.В. Предмет договора комиссии. /в кн.Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей вып.5. /Под ред.В.В.Витрянского. –М.: Статут, 2002. – с. 110.
8. Скорыходов С.В. Договор комиссии по законодательству РФ и практика его применения в предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2003. -56 с.

9. Муминов Т.А. Ҳақ эвазига хизмат кўрсатишнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари: юрид. фан. номз. дис. ... – Тошкент: 2006. – 37 б.